

РАЗДЕЛ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567867>

УДК 353

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

В.В. Баранова,

магистрант, напр. «Менеджмент»,

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет

им. Г.Ф. Морозова»,

Россия, г. Воронеж

Е.А. Панявина,

научный руководитель,

к.э.н., доц.,

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет

им. Г.Ф. Морозова»,

Россия, г. Воронеж

Аннотация: В статье рассмотрены основные нормативно-правовые документы по оценке эффективности деятельности исполнительных органов власти субъектов РФ на федеральном и региональном уровне. Проведен анализ показателей оценки эффективности деятельности Управления лесного хозяйства Воронежской области: отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (процентов); доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями (процентов); доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров (процентов); лесистость территории Воронежской области (процентов). Определено невыполнение планового значения показателя «Лесистость территории Воронежской области», что связано с его завышением. Выявлено, что при оценке эффективности деятельности Управления лесного хозяйства Воронежской области учтены не все показатели по реализуемым государственным программам, что снижает достоверность выводов о результативности деятельности Управления. Проведению качественной и объективной оценки эффективности деятельности исполнительного органа государственной власти будут способствовать включение необходимых показателей и своевременное внесение изменений в действующую нормативно базу. Устранение

выявленных недостатков позволит провести качественную и объективную оценку эффективности деятельности Управления лесного хозяйства Воронежской области.

Ключевые слова: исполнительные органы государственной власти, лесное хозяйство, оценка эффективности деятельности

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE FORESTRY DEPARTMENT OF THE VORONEZH REGION

V.V. Baranova,

Magister, ex. "Management",

FGBOU VO «Voronezh State University of Forestry and Technologies named
after G.F. Morozov»,

Voronezh, Russia

E.A. Panyavina,

scientific director:

Candidate of Economic Sciences, associate professor

FGBOU VO «Voronezh State University of Forestry and Technologies named
after G.F. Morozov»,

Voronezh, Russia

Annotation: The article discusses the main regulatory documents for assessing the effectiveness of the executive authorities of the constituent entities of the Russian Federation at the federal and regional levels. The analysis of indicators for assessing the effectiveness of forestry management in the Voronezh region: the ratio of the area of reforestation and afforestation to the area of cut down and dead forest plantations (percent); the share of the area of dead and damaged forest plantations, taking into account the measures taken to protect the forest in the total area of forest lands occupied by forest plantations (percent); the share of forest fires liquidated within the first day after detection in the total number of forest fires (percent); forest cover of the territory of the Voronezh region (percent). It was determined that the planned value of the indicator "Forest cover of the Voronezh region" was not fulfilled, which is due to its overestimation. It was revealed that when assessing the effectiveness of the Forestry Department of the Voronezh Region, not all indicators for the implemented state programs were taken into account, which reduces the reliability of conclusions about the effectiveness of the Department's activities. A qualitative and objective assessment of the effectiveness of the executive body of state power will be facilitated by the inclusion of the necessary indicators and the timely introduction of changes into the current regulatory framework. Elimination of the identified shortcomings will allow for a

qualitative and objective assessment of the effectiveness of the Forestry Department of the Voronezh Region.

Keywords: executive bodies of state power, forestry, the assessment of the effectiveness

Введение. В современном Российском государстве важным направлением государственного управления является оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти (далее – ИОГВ), оказывающая на руководителей исполнительных органов власти стимулирующее воздействие. Данная оценка дает необходимый ориентир руководителям для достижения задач и целей, поставленных вышестоящими исполнительными органами. В общих чертах с помощью оценки эффективности можно добиться более качественного государственного управления, которое будет направлено на достижение показателей, удовлетворяющих граждан и общество.

В настоящее время оценка эффективности деятельности ИОГВ субъектов РФ регулируется Указом Президента РФ от 25.04.2019 г. №193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [1]. Данный нормативно-правовой документ включает 15 показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов власти субъектов РФ. Субъекты РФ вправе создавать на своем уровне нормативно-правовые документы в данной сфере деятельности.

Цель исследования заключается в выявлении недостатков в оценке эффективности деятельности управления лесного хозяйства Воронежской области.

Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 18 Устава Воронежской области [3], указом губернатора Воронежской области от 14.12.2006 № 38 [5] создан исполнительный орган государственной власти Воронежской области – «Управление лесного хозяйства Воронежской области».

Положение об Управлении утверждено постановлением правительства Воронежской области от 12.05.2009 № 379 [6].

Управление лесного хозяйства Воронежской области является исполнительным органом государственной власти Воронежской области, который обеспечивает на территории Воронежской области разработку и реализацию государственной политики Воронежской области, управление и оказание государственных услуг в сфере лесного хозяйства, в сфере

организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины, в сфере создания и использования лесопарковых зеленых поясов, а также осуществляющим переданные органам государственной власти субъектов РФ полномочия РФ в сфере лесных отношений.

Действующая структура Управления утверждена постановлением правительства Воронежской области от 21.09.2020 № 897 «Об утверждении штатного расписания управления лесного хозяйства Воронежской области»: государственная должность – 1 штатная единица, государственных гражданских служащих – 45 штатных единиц, 1 единица должностей, не относящихся к должностям государственной гражданской службы. На рисунке 1 схематично представлена действующая структура Управления.

Рисунок 1 – Организационная структура управления лесного хозяйства Воронежской области

Основным документом по оценке эффективности деятельности исполнительных органов власти субъектов РФ является Указ Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [1], которым утвержден перечень показателей.

Во исполнение данного Указа постановлением правительства Воронежской области от 07.08.2019 № 759 [9] определены ответственные

исполнители и соисполнители за достижение установленных Воронежской области целевых значений показателей и порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Воронежской области и структурных подразделений правительства Воронежской области при реализации Указа Президента РФ.

Управление лесного хозяйства Воронежской области является соисполнителем по 2 показателям: «Уровень доверия к власти» и «Уровень реальной среднемесячной заработной платы», однако данные показатели не характеризуют в полном объеме специфику деятельности управления.

В целях совершенствования качества и повышения эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти Воронежской области правительством Воронежской области утверждено постановление от 20.04.2017 г. № 311 «Об оценке эффективности и результативности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти Воронежской области» [1-7], которым закрепляются полномочия по проведению оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти. Ответственным за проведение данной оценки назначен Департамент экономического развития Воронежской области.

Перечень показателей эффективности деятельности ИОГВ и их плановые значения на год формируются на основе показателей, закрепленных в действующих федеральных и региональных стратегических документах (закон Воронежской области «О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года» [4], постановление правительства Воронежской области «О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года» [10], государственной программы, национальные проекты). В связи со значительными объемами исходных документов показатели подвержены частым корректировкам. По сравнению с 2018 годом за 2019 год состав показателей изменен на 20 % (изменены 18 показателей из 102) из-за введения в систему национальных проектов.

За управлением по постановлению правительства ВО ежегодно закрепляются следующие показатели:

- 1) Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений;
- 2) Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями;
- 3) Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров;
- 4) Лесистость территории Воронежской области.

На 2020 год все показатели утверждены постановлением ПВО от 30.03.2020 № 268 [12]. Проведенный анализ по показателям эффективности и результативности деятельности управления за 2019-2020 годы отражен в таблице 1.

По итогам проведенной департаментом экономического развития ВО комплексной оценки эффективности и результативности деятельности 27 руководителей ИОГВ за 2019 год Управление лесного хозяйства Воронежской области отнесено к ИОГВ с высокой степенью достижения показателей (плановые показатели выполнены на 100%). Плановое значение показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» выполнено на 188,3%.

«Обратный» показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» выполнен на 105,6%. «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» достигнута на 114,3%. Плановое значение последнего показателя «Лесистость территории Воронежской области» выполнено на 101,2%.

Таблица 1 – Показатели эффективности и результативности деятельности управления лесного Воронежской области за 2019-2020 годы

Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2019 год	Фактическое значение показателя за 2019 год	Плановое значение показателя на 2020 год	Фактическое значение показателя на 2020 год	Проект планового значения показателя на 2021 год
1. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, процентов	100	188,3	100	157,8	100
2. Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями, процентов	9,5	9,0	9,48	7,5	6,48
3. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, процентов	87,5	100,0	87,5	94,2	88,3
4. Лесистость территории Воронежской области, процентов	8,1	8,2	8,4	8,3	8,3

В 2020 году управлением достигнуты плановые значения лишь по 3 показателям из 4 (75,0%). Плановое значение показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» в 2020 году выполнено на 157,8% (на 30,5% меньше по сравнению с 2019 годом). Однако прослеживается занижение данного планового показателя (в 2019 году перевыполнение на 88,3%, в 2020 году – на 57,8%). Объясняется это тем, что данный показатель используется для оценки реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Плановое значение показателя на 2019-2020 годы утверждено паспортом федерального проекта «Сохранение лесов»

и соглашением, заключенным с Федеральным агентством лесного хозяйства. В паспорте регионального проекта «Сохранение лесов» данный показатель также оставляет 100% в связи с тем, что региональная составляющая не может отличаться от значений федерального паспорта.

Показатель «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» в 2020 году выполнен на 107,7%, что на 6,6% ниже по сравнению с предыдущим годом, тогда как плановое значение не изменялось.

Однако в 2020 году управлением не выполнено плановое значение показателя «Лесистость территории Воронежской области» на 0,1 процентный пункт. Связано это с завышением Федеральным агентством лесного хозяйства планового значения показателя, утвержденного государственной программой РФ «Развитие лесного хозяйства» [2]. Так как Воронежская область является малолесным регионом (при площади области 5 221,6 тыс.га площадь лесов составляет 433,2 тыс.га), в ближайшее время по прогнозам управления лесного хозяйства ВО резервы роста данного показателя не появятся.

На 2021 год запланировано изменение плановых значений по трем показателям. «Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями» снижена на 3 процентных пункта в соответствии с Методикой расчета показателя, утвержденного приказом Рослесхоза от 04.07.2019 № 894 «О внесении изменений в Методику расчета показателей (индикаторов) государственной программы РФ «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 318, утвержденную приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29.12.2017 № 797». Это объясняется эффективностью проводимых мероприятий по защите леса. Плановое значение показателя «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» увеличено на 0,8 процентных пункта, тем самым приведено в соответствие со значением, утвержденным государственной программой Воронежской области «Развитие лесного хозяйства» [11]. В 2021 году управлением будет осуществлено внесение изменений в государственную программу Воронежской области «Развитие лесного хозяйства» [11], в связи с чем плановое значение показателя «Лесистость территории Воронежской области» будет скорректировано и составит 8,3%.

Результаты оценки эффективности и результативности деятельности руководителей ИОГВ учитываются при премировании руководителей ИОГВ за особо важные и сложные задания Управлением государственной службы и кадров правительства Воронежской области.

Управлением лесного хозяйства ВО реализуется государственная программа Воронежской области «Развитие лесного хозяйства» [11]. При проведенном анализе государственной программы было выявлено, что ее показатели были учтены не в полном объеме при формировании показателей оценки эффективности деятельности на 2019-2020 годы.

Заключение. На основании сделанных выводов и с учетом полученных исследовательских данных выявлены следующие недостатки оценки эффективности деятельности управления лесного хозяйства Воронежской области:

1) Занижение плановых значений некоторых показателей эффективности и результативности деятельности управления, которое свидетельствует о высокой степени неопределенности принимаемых решений и приводит к снижению эффективности деятельности ИОГВ;

2) Из-за отсутствия необходимых показателей при оценке эффективности и результативности деятельности по основным проектам и программам, на основе которых осуществляется деятельность управления, не представляется возможным отследить достигнутый прогресс в достижении поставленных целей;

3) Несвоевременное внесение изменений в действующую нормативно базу при изменениях значений показателей эффективности и результативности повлияло на достижение плановых значений.

Устранение выявленных недостатков позволит провести качественную и объективную оценку эффективности деятельности Управления лесного хозяйства ВО, а также позволит принимать эффективные управленческие решения для повышения эффективности и результативности деятельности Управления.

Список литературы

[1] Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации [Текст]: Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193. // «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323451/.

[2] Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" [Текст]: Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 318 (ред. от 31.03.2020). // СПС «Техэксперт». [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/499091762>.

[3] Устав Воронежской области от 07.06.2006 (ред. от 30.11.2020) // СПС «Техэксперт». [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/802066656>.

[4] О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года [Текст]: Закон Воронежской области от 20.12.2018 № 168-ОЗ. // СПС «Техэксперт». [Электронный ресурс]. URL: <http://docs.cntd.ru/document/550300779>.

[5] О создании Управления лесного хозяйства Воронежской области (ред. от 14.10.2008) [Текст]: Указ Губернатора Воронежской области от 14.12.2006 № 38. // «Гарант». [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/18118278/>.

[6] Об утверждении Положения об управлении лесного хозяйства Воронежской области [Текст]: Постановление Правительства Воронежской области от 12.05.2009 № 379 (ред. от 17.12.2020). // СПС «Техэксперт». [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/469706671>.

[7] Об оценке эффективности и результативности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти Воронежской области [Текст]: Постановление Правительства Воронежской области от 20.04.2017 № 311. // СПС «Техэксперт». [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/446289403>.

[8] О показателях эффективности и результативности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти Воронежской области и плановых значениях показателей эффективности и результативности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти Воронежской области на 2018 год [Текст]: Постановление Правительства Воронежской области от 29.01.2018 № 64 (ред. от 25.12.2018).

[9] О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [Текст]: Постановление Правительства Воронежской области от 07.08.2019 № 759. // Официальное опубликование нормативных правовых актов Воронежской области. [Электронный ресурс]. – URL: <http://pravo.govrn.ru/content/постановление-правительства-воронежской-области-07082019-№-759>.

[10] О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года [Текст]: Постановление Правительства Воронежской области от 29.12.2018

№ 1242 (ред. от 21.06.2019). // СПС «Техэксперт». [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/550336096>.

[11] Об утверждении государственной программы Воронежской области "Развитие лесного хозяйства" [Текст]: Постановление Правительства Воронежской области от 10.12.2013 № 1077 (ред. от 22.09.2020). // СПС «Техэксперт». [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/460219062>.

[12] О показателях эффективности и результативности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти Воронежской области и плановых значениях показателей эффективности и результативности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти Воронежской области на 2020 год [Текст]: Постановление Правительства Воронежской области от 30.03.2020 № 268. // Официальное опубликование нормативных правовых актов Воронежской области. [Электронный ресурс]. – URL: <https://pravo.govrn.ru/content/постановление-правительства-воронежской-области-от-30032020-№-268>.

Bibliography (Transliterated)

[1] On the assessment of the effectiveness of the activities of senior officials (heads of the highest executive bodies of state power) of the constituent entities of the Russian Federation and the activities of the executive bodies of the constituent entities of the Russian Federation [Text]: Decree of the President of the Russian Federation of 25.04.2019 No. 193. // "Consultant Plus" ... [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323451/.

[2] On the approval of the state program of the Russian Federation "Development of forestry" [Text]: Decree of the Government of the Russian Federation of 15.04.2014 No. 318 (as amended on 31.03.2020). // SPS "Techexpert". [Electronic resource]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/499091762>.

[3] The Charter of the Voronezh Region of 06/07/2006 (as amended on 11/30/2020) // SPS "Techexpert". [Electronic resource]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/802066656>.

[4] On the Strategy of socio-economic development of the Voronezh region for the period up to 2035 [Text]: Law of the Voronezh region dated 20.12.2018 No. 168-OZ. [Electronic resource]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/550300779>.

[5] On the establishment of the Forestry Department of the Voronezh Region (as revised on 14.10.2008) [Text]: Decree of the Governor of the Voronezh Region

dated 14.12.2006 No. 38. // "Garant". [Electronic resource]. – URL: <https://base.garant.ru/18118278/>.

[6] On approval of the Regulation on forestry management of the Voronezh region [Text]: Decree of the Government of the Voronezh region of 12.05.2009 No. 379 (as amended on 17.12.2020). // SPS "Techexpert". [Electronic resource]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/469706671>.

[7] On the assessment of the efficiency and effectiveness of the activities of the heads of the executive bodies of state power of the Voronezh region [Text]: Decree of the Government of the Voronezh region of 20.04.2017 No. 311. // ATP "Techexpert". [Electronic resource]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/446289403>.

[8] On the indicators of the efficiency and effectiveness of the activities of the heads of the executive bodies of state power of the Voronezh region and the planned values of the indicators of the effectiveness and efficiency of the indicators of the heads of the executive bodies of the state power of the Voronezh region for 2018 [Text]: Decree of the Government of the Voronezh region dated January 29, 2018 No. 64 . from 25.12.2018).

[9] On the implementation of the Decree of the President of the Russian Federation dated April 25, 2019 No. 193 "On assessing the effectiveness of the activities of senior officials (heads of the highest executive bodies of state power) of the constituent entities of the Russian Federation and the activities of executive bodies of the constituent entities of the Russian Federation" [Text]: Resolution of the Government of Voronezh region of 07.08.2019 No. 759. // Official publication of the normative legal acts of the Voronezh region. [Electronic resource]. – URL: [http://pravo.govrn.ru/content/decree of the government of the Voronezh region-07082019-№-759](http://pravo.govrn.ru/content/decree%20of%20the%20government%20of%20the%20Voronezh%20region-07082019-%D0-759).

[10] On the action plan for the implementation of the Strategy of socio-economic development of the Voronezh region for the period up to 2035 [Text]: Decree of the Government of the Voronezh region of December 29, 2018 No. 1242 (as amended on June 21, 2019). // SPS "Techexpert". [Electronic resource]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/550336096>.

[11] On the approval of the state program of the Voronezh region "Development of forestry" [Text]: Decree of the Government of the Voronezh region of 10.12.2013 No. 1077 (as amended on 22.09.2020). // SPS "Techexpert". [Electronic resource]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/460219062>.

[12] On the indicators of the efficiency and effectiveness of the activities of the heads of the executive bodies of state power of the Voronezh region and the planned values of the indicators of the efficiency and effectiveness of the indicators of the heads of the executive bodies of the state power of the Voronezh region for 2020 [Text]: Decree of the Government of the Voronezh region dated March 30, 2020 No. 268. // Official publication of the normative legal acts of the Voronezh

region. [Electronic resource]. – URL: <https://pravo.govrn.ru/content/decree of the government of the Voronezh region from-30032020-№-268>.

© В.В. Баранова, 2021

Поступила в редакцию 15.01.2021

Принята к публикации 25.01.2021

Для цитирования:

Баранова В.В. Оценка эффективности деятельности управления лесного хозяйства воронежской области // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-3(3). С. 22-33. URL: <https://ip-journal.ru/>